

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Afonso Teixeira - RA: 1704260

Alessandro Celso Silvério - RA: 1710050

Fabiana Gonçalves Nascimento - RA: 1708346

Fabio Pereira da Silva - RA: 1701583

João Carlos Martins - RA: 1714359

João Ricardo dos Santos - RA: 1710110

Wagner Rodrigues Antunes - RA: 1708550

GEOMETRIA ESPACIAL NO ENSINO MÉDIO

“Sequência Didática com Avaliação Final Sobre o Estudo de Figuras Geométricas Através de Exemplos Práticos”

Apresentação do Projeto Integrador:

<<https://youtu.be/re5oR-cQTAs>>

São Paulo – SP

2020

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

GEOMETRIA ESPACIAL NO ENSINO MÉDIO

“Sequência Didática com Avaliação Final Sobre o Estudo
de Figuras Geométricas Através de Exemplos Práticos”

Relatório Técnico - Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador para o curso de Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática da Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

Tutor: Eugenio Vila Keppler

São Paulo – SP

2020

TEIXEIRA, Afonso - RA: 1704260; SILVÉRIO, Alessandro Celso – RA: 1710050; NASCIMENTO, Fabiana Gonçalves - RA: 1708346; SILVA, Fabio Pereira da - RA: 1701583; MARTINS, João Carlos - RA: 1714359; SANTOS, João Ricardo dos - RA: 1710110; ANTUNES, Wagner Rodrigues - RA: 1708550

Título do trabalho: GEOMETRIA ESPACIAL NO ENSINO MÉDIO - “Sequência Didática com Avaliação Final Sobre o Estudo de Figuras Geométricas Através de Exemplos Práticos”; Relatório Técnico-Científico (Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática) – **Universidade Virtual do Estado de São Paulo**; Tutor: Eugenio Vila Keppler; Pólo “CEU Rosa da China”; 2020.

RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma metodologia prática, direta e motivadora para o ensino de Geometria Espacial no Ensino Médio. Consiste em utilizar exemplos práticos e diários da utilização da Geometria como forma de motivar os alunos a compreender e analisar dados que se encontram ao redor cotidianamente. Dessa forma aceitarão a matéria com mais facilidade e perceberão que o conteúdo não é assustador quanto se apresenta, quebrando alguns dogmas com relação a matéria. Vale ressaltar que, além dos métodos e ferramentas, apoiamo-nos na interação social, peça chave para o sucesso da proposta. De nada adiantará todo recurso e toda gama de atividades se a aproximação dos indivíduos, enquanto seres humanos, não acontecer. Por fim, mas não menos importante, resta a certeza de que para o projeto ter sucesso é necessário um grau de interação superior à média cotidiana e uma efetiva colaboração e aceitação por parte da escola e de todos envolvidos.

PALAVRAS CHAVES: Geometria Espacial, Ensino Médio, Metodologia, Motivar

TEIXEIRA, Afonso - RA: 1704260; SILVÉRIO, Alessandro Celso – RA: 1710050; NASCIMENTO, Fabiana Gonçalves - RA: 1708346; SILVA, Fabio Pereira da - RA: 1701583; MARTINS, João Carlos - RA: 1714359; SANTOS, João Ricardo dos - RA: 1710110; ANTUNES, Wagner Rodrigues - RA: 1708550

Title of the work: SPATIAL GEOMETRY IN HIGH SCHOOL - "Didactic Sequence with Final Evaluation on the Study of Geometric Figures Through Practical Examples"; Technical-Scientific Report (Bachelor in Natural Sciences and Mathematics) – **Virtual University of the State of São Paulo**; Tutor: Eugenio Vila Keppler; Campus “CEU Rosa da China”; 2020.

ABSTRACT

The present work aims to present a practical, direct and motivating methodology for teaching Spatial Geometry in High School. It consists of using practical and daily examples of the use of Geometry as a way to motivate students to understand and analyze data that are found around them daily. That way they will accept the matter more easily and will realize that the content is not scary when presented, breaking some dogmas regarding the matter. It is worth mentioning that, in addition to the methods and tools, we rely on social interaction, a key element for the success of the proposal. Any resource and range of activities will be useless if the approach of individuals, as human beings, does not happen. Last, but not least, the certainty remains that for the project to be successful, it is necessary to have a higher degree of interaction than the daily average and an effective collaboration and acceptance by the school and all involved.

KEYWORDS: Spatial Geometry, High School, Methodology, Motivate

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - O Cubo	20
Figura 2 - O Paralelepípedo	20
Figura 3 - O Cilindro Reto	21
Figura 4 - O Cone.....	22
Figura 5 - A Esfera.....	23
Figura 6 - A Pirâmide.....	24
Figura 7 - O Prisma	25
Figura 8 - Sequência Didática "Inicial" (3 aulas).....	37
Figura 9 - Sequência Didática "Continuação" (7 aulas).....	38

SUMÁRIO

1) INTRODUÇÃO	7
1.1) PROBLEMAS	7
1.2) OBJETIVOS	8
1.3) JUSTIFICATIVA	10
2) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	12
2.1) MATEMÁTICA ENTRE OS POVOS	12
2.2) BREVE HISTÓRIA DA GEOMETRIA.....	14
2.2.1) AS SUBDIVISÕES DA GEOMETRIA	17
2.2.2) FIGURAS DA GEOMETRIA ESPACIAL	19
2.3) ENSINO A DISTÂNCIA (EAD).....	26
2.4) A IMPORTÂNCIA DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA	29
3) MATERIAL E MÉTODOS EMPREGADOS	31
4) ANÁLISES E DISCUSSÕES DE RESULTADOS.....	32
4.1) METODOLOGIA (PROTÓTIPO)	34
4.2) A SEQUÊNCIA DIDÁTICA PROPOSTA	36
5) CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	41
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	44
ANEXOS.....	46
ANEXO I – ENTREVISTA PARA PROFESSOR.....	46
ANEXO II – ENTREVISTA PARA ALUNOS.....	47
ANEXO III – REUNIÕES DO GRUPO.....	48
ANEXO IV – LOCAL ESCOLHIDO.....	49

1) INTRODUÇÃO

1.1) PROBLEMAS

A Matemática encontra resistência entre os alunos por diversos motivos e a falta de interesse é um deles (SALVAN, 2004). Diante dessa falta de interesse, a assimilação do tema “Geometria Espacial no Ensino Médio” encontra resistência, pois, é um assunto visto com boa dose de rejeição por alguns alunos, haja vista, que é abordado no Ensino Médio, período em que o aluno já “se permitiu” o enraizamento de alguns preconceitos: “Matemática é difícil”, “a matéria é chata”, “não consigo aprender”, etc. Como premissa deste trabalho, a utilização de exemplos corriqueiros na utilização da Geometria Espacial poderá fornecer ao professor condições de estreitar as relações entre o aluno e o tema, aumentando seu leque de ferramentas para o ensino e melhorando os níveis de aprendizagem por parte dos alunos.

A criação de uma metodologia prática como alternativa e ferramenta para o processo de aprendizagem é uma forma de romper com as barreiras da falta de estímulo, desse distanciamento da realidade e do enorme número de evasão no quadro escolar. Introduzir os conteúdos da Matemática através de situações do dia a dia direcionando-as a um objetivo, a Aprendizagem Matemática, pode levar o aluno a sentir satisfação em descobrir um caminho interessante no aprendizado.

A matemática vem sendo insistentemente trabalhada de modo abstrato, onde as fórmulas e regras vêm sendo aplicadas de maneira puramente mecânica, aulas são irritantemente teóricas e exercícios matemáticos excessivamente individualizados. Eis algumas das razões por que a aproximação da Matemática ao cotidiano do aluno se faz importante.

É importante ressaltar, apenas como salvaguarda e para se evitar erros comuns neste abrangente conceito, que não se devem considerar os exemplos propostos simplesmente como passatempo ou descontração, mas um meio para se atingir um fim, uma ferramenta diferente que permite ao professor e ao aluno superarem seus obstáculos de ensino/aprendizagem.

1.2) OBJETIVOS

Neste Projeto Integrador (PI), será discutido o ensino de Matemática no contexto da Geometria Espacial. O objetivo será abordar as nuances e peculiaridades sobre o ensino da Geometria Espacial no Ensino Médio, utilizando-se de uma Metodologia que aborde exemplos práticos do cotidiano do aluno. Para atingir esse objetivo serão usadas como apoio as disciplinas de “Práticas para o Ensino de Matemática”, “Metodologia para Educação Básica: resolução de problemas”, “História da Matemática” e “Estágio Supervisionado para Licenciatura em Matemática”.

Com o objetivo estabelecido, o horizonte parecia próximo, sem maiores dificuldades. Contudo, atingir o objetivo foi exponencialmente dificultado, pois, a limitação imposta pela pandemia mundial de Covid-19 que assola o mundo, especificamente o Brasil, trouxe uma nova realidade. Por determinações dos gestores públicos, visando prevenção e contenção da pandemia, quaisquer atividades que causem aglomerações de pessoas estão suspensas desde o dia 23/03/2020. Entre as medidas de prevenção estão suspensas as atividades educacionais presenciais.

Diante desta restrição, algumas dúvidas surgiram. Como fazer entrevistas e avaliações necessárias ao desenvolvimento do Projeto Integrador? Como alcançar um resultado palatável, empírico? As respostas trouxeram uma nova percepção de que o objetivo deveria ser dividido em dois aspectos, Objetivo Geral e Objetivos Específicos, cada qual abordando, e às vezes confrontando, utopia e realidade. No contexto ideal, a utopia aponta para o sistema educacional perfeito, porém a realidade oferece um cenário pouco otimista e aparentemente tenebroso.

O objetivo geral é levar aos alunos o conteúdo da matéria, o ensino da Geometria Espacial, de maneira simples e direta. Pressupõe-se que o professor está apto para transmitir o conhecimento e o aluno para recebê-lo. Em um cenário onde todos os alunos e professores não têm problemas e nenhuma dificuldade, de qualquer ordem ou natureza, esse objetivo é facilmente atingido. O professor entra na sala, transmite o conteúdo da disciplina e os alunos assimilam facilmente. Mas não se trata de um mundo utópico e a realidade educacional brasileira se impõe, com as desigualdades e problemas existentes em sala de aula.

Os objetivos específicos se referem a este mundo real, o mundo das discrepâncias sociais e educacionais. Entender o perfil dos alunos é essencial, descobrir quais motivos os “assustam” no tocante aos estudos. Tal conhecimento é primordial para encontrar os estímulos de aprendizagem adequados para motivar os alunos. A pandemia veio de encontro a este estudo, impossibilitando uma pesquisa aprimorada. Os objetivos específicos serão direcionados ao professor, oferecendo a ele uma metodologia prática, corriqueira, baseada em experiências do dia a dia.

A proposta é fazer o professor apresentar a Geometria Espacial ao aluno através de exercícios que envolvam Figuras Geométricas, fazer os cálculos de área e volume, utilizando de exemplos práticos e próximos ao dia a dia do aluno. Com a aproximação de temas que são conhecidos pelos alunos espera-se que o interesse seja despertado e a sensação de dificuldade da matéria seja abrandada, criando interesse por mais conhecimento, além de oferecer uma interação maior entre alunos e professor.

1.3) JUSTIFICATIVA

O conhecimento e a aprendizagem, ao que parece, nunca foram tão valorizados como nos anos mais recentes. As sociedades modernas, marcadas pelas transformações tecnológicas, exigem respostas cada vez mais rápidas e habilidades múltiplas de todos os envolvidos, os quais necessitam de qualificação e aprimoramento constantes.

A matemática é considerada uma disciplina de extrema importância, devido a sua utilidade no dia a dia. Ela está presente em todas as profissões e em todas as áreas da educação, proporcionando conclusões através de suas respostas ou deduções de uma possível solução para tal problema.

Segundo Souza (2001), o ensino da Matemática é primordial na formação do ser humano e o currículo escolar deve contribuir com essa formação. Portanto, o ensino da matemática é indispensável para que esta formação seja completa: “O ensino de Matemática é importante também pelos elementos enriquecedores do pensamento matemático na formação intelectual do aluno, seja pela exatidão do pensamento lógico-demonstrativo que ela exhibe, seja pelo exercício criativo da intuição, da imaginação e dos raciocínios indutivos e dedutivos.” (SOUZA, 2001, p. 27)

Sendo a matemática indispensável na formação humana do aluno, desenvolvendo o poder de raciocínio e dando uma visão determinante das situações que eles lidam diariamente, é pertinente concluir que a matemática também exerce igual importância na formação profissional do aluno. Nesse mesmo sentido, a metodologia prática tem sua devida importância ao preparar o aluno para o mundo do trabalho e para constituir um cidadão crítico capaz de intervir positivamente na sociedade na qual interage.

Compreender essa interação significa reavaliar mesmo as concepções que se tem de professor, de escola e de educação. Para Pretto, é necessário ressignificar o espaço escolar, entendendo-o como “um espaço aberto de interações não lineares” (PRETTO, 2001, p. 44). Analisando este conceito mais profundamente, é possível entender que a necessidade de novos métodos de aprendizagem é urgente, pois a interação desejada entre todos os envolvidos será efetuada diante de novas realidades educacionais.

A metodologia prática é um ótimo exemplo de interação, aprendizagem e aceitação. Interação quando leva a mensagem do professor ao aluno com clareza e objetividade, aprendizagem quando permite que o aluno assimile o conteúdo proposto e aceitação porque é um recurso que permite ao aluno perceber o conteúdo em situações do cotidiano próximas a ele, além de afastar temores e dogmas sobre a complexidade da matéria. Este trabalho trata de “Geometria Espacial no Ensino Médio” e só a menção ao tópico já era motivo de debandada, pânico e situações pré-concebidas, “Não vou conseguir”, “É muito complicado” etc.

O momento atual se anuncia, então, como singular: de um lado as exigências de uma sociedade crescentemente pujante, ansiosa por conhecimento. Entretanto, do outro lado, as limitações de um sistema escolar que implica a necessidade de se repensar a própria escola, o professor e as fronteiras do espaço escolar, bem como a novidade que ainda representa o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). No meio deste cenário a metodologia prática possibilita uma aprendizagem que independe de grandes recursos e se caracteriza pela interação e proximidade com situações vivenciadas pelos alunos.

Aglutinando-se a gama inicial de argumentos tem-se um trunfo decisivo. Pode-se contar com o apreço dos jovens e adultos pela simplificação dos meios de aprendizagem. Quase que na totalidade, todos têm alguma experiência com “situações problemas” dignas de abordagem para o tema “Geometria Espacial”, o que leva o assunto a um patamar de interesse do aluno. Motivados pelo interesse, os alunos podem auxiliar o professor a explorar inúmeros cenários e avançar no estudo desta matéria específica. Essa sintonia professor-aluno se transforma em uma ferramenta poderosa nesse novo processo de aprendizagem.

Conclusivamente, a utilização e desenvolvimento de ferramentas que se utilizem da metodologia prática pode facilitar a aprendizagem de jovens e adultos que têm maior dificuldade em absorver o conhecimento técnico da disciplina. Essa metodologia tornará esse conhecimento matemático mais acessível ao aluno, sendo uma alternativa para metodologia pedagógica convencional.

2) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1) MATEMÁTICA ENTRE OS POVOS

Através de estudos e pesquisa cientificamente comprovados com os matemáticos de época, foi encontrada uma tabela de argila conhecida como “PLIMPTON 322” criada numa região Babilônica no ano de 1900 a.C. (ROBSON, 2002) e que teve um papel fundamental para o descobrimento da matemática por possuir uma característica de anotações e registro em textos escritos em Arcaico, sempre com uma introdução de raciocínio dedutivo sobre os assuntos desejados.

Dentre as civilizações antigas, com os Gregos e Romanos percebeu-se uma grande influência para o descobrimento matemático, com uma descrição com pequenos cálculos de grandezas proporcionais, mas ainda sem nenhuma escrita de somatória das regras mencionada ainda na história (EVES, 2004).

A partir do século XIII, a presença dos Árabes na idade média teve significativa importância para o descobrimento científico no pensamento matemático sobre a questão dos conceitos de números envolvendo grandezas (EVES, 2004). Já era possível concretizar e realizar cálculos relacionados a atuação das grandezas proporcionais e com um conteúdo didático.

Dentre os grandes sábios árabes, destaque para o matemático conhecido como “Al-Khwarizmi” (origem da palavra “algarismo”), considerado o Pai da Álgebra (GANDZ, 1926). Ele foi responsável pela criação das primeiras aritméticas, que tinham como função realizar cálculos com aplicação de números e algarismos hindus para que suas mercadorias expostas no comércio fossem vendidas, mas sem tomar prejuízo.

Após vários matemáticos contribuírem para formação de cálculos de grandezas proporcionais, os chineses, com suas dinastias por volta de 1.500 a.C., fizeram cálculos com auxílio de ossos de animais mortos e através de adivinhações desenvolveram um método conhecido como “Álgebra” (EVES, 2004). A partir desse período os matemáticos chineses começaram fazer anotações e escritas em livros com uma simbologia que chegavam num denominador final.

Vestígios dessa técnica puderam ser encontrados no papiro de “Rhind”, de aproximadamente 1650 a.C., encontrado no Egito, e que atravessaram gerações até chegarem aos livros didáticos modernos. EVES (2004) conta que muitos dos problemas encontrados no papiro de Rhind exigiam apenas uma equação linear simples para sua resolução.

Se hoje a Geometria existe como ferramenta para resolução de diversos problemas, sinais práticos dessa utilização podem ser encontrados em registros de antigas civilizações. A resolução simultânea de equações, ainda que com diferentes graus de complexidade, era bem conhecida de povos da Antiguidade, como os babilônios. EVES (2004) conta que problemas envolvendo equações simultâneas foram encontrados em tabuletas datadas de cerca de 1600 AC.

Fiéis às raízes geométricas de sua álgebra, os babilônios usavam palavras no lugar de nossos símbolos modernos: comprimento (para x), largura (y) e área (xy). EVES (2004) esclarece que, quando necessário, uma terceira incógnita, profundidade (z), era adicionada, para que obtivessem o produto “ xyz ” (volume).

Já MARTZLOFF (1987) encontra nos escritos da China antiga um surpreendente algoritmo para resolução simultânea de equações. Conhecido como “Método Fangcheng”, este algoritmo toma um capítulo inteiro do livro *Jiuzhang Suanshu* (“Nove capítulos da arte matemática”). Este livro é um dos principais registros históricos de como os chineses da Antiguidade praticavam a matemática e julga-se ter sido escrito entre 208 AC e 8 DC.

MARTZLOFF (1987) explica que o termo “Fangcheng” não tem tradução precisa: desde o século XIX, a palavra é entendida como “equação”; em geral, contudo, “fang” significa “quadrado”, e as técnicas Fangcheng teriam esse nome por exigirem o arranjo de números na forma de um quadrado (ou retângulo, já que “fang” quer dizer tanto “quadrado” como “retângulo”).

Convém explicar que não existe a pretensão de se aprofundar nas tecnicidades de cada método usado pelos diferentes povos em suas respectivas épocas. Apenas se pretende demonstrar que o conceito matemático pode ser muito mais antigo do que se percebe.

2.2) BREVE HISTÓRIA DA GEOMETRIA

A palavra geometria é composta de duas palavras gregas: “geos” (terra) e “metron” (medida). Esta denominação deve a sua origem à necessidade que, desde os tempos remotos, o homem teve de medir terrenos (KARLSON, 1961, p.57). No Egito, por exemplo, todos os anos o Nilo transbordava do seu leito natural, devido as grandes enchentes que ocorriam de julho a outubro. Em função disso, todos os anos as terras de cada produtor precisavam ser demarcadas para uma correta cobrança de tributos (trigo e gado) correspondente às terras efetivamente utilizadas. O procedimento para a medição e remarcação contava com os chamados “puxadores de cordas”, os “harpedonaptas” (KARLSON, 1961). A medição utilizava o método que mais tarde viria a ser chamado de “Teorema de Pitágoras”, pois, a marcação consistia em uma corda com nós, formando triângulos retângulos de lados 3, 4 e 5. Com estes triângulos, eram formatados os retângulos correspondentes às áreas.

As construções das pirâmides egípcias e templos babilônicos são o testemunho mais antigo de um uso sistemático da Geometria. Contudo, muitas outras civilizações antigas possuíam conhecimentos de natureza geométrica, desde a Babilônia à China, passando pela civilização Hindu. Os babilônicos tinham conhecimentos matemáticos que provinham da agrimensura e comércio e a civilização Hindu conhecia o teorema sobre o quadrado da hipotenusa de um triângulo retângulo (KARLSON, 1961).

A Geometria como ciência dedutiva apenas tem início na Grécia Antiga, cerca de sete séculos antes de Cristo. Sem sombra de dúvida os filósofos gregos estabeleceram o modo como as pessoas do mundo ocidental veem o mundo. Eles nos apresentaram abordagens metódicas para a descrição do mundo – a música, a astronomia, a botânica, a zoologia etc. Os filósofos gregos buscavam estruturar e ordenar suas ideias, estabelecer padrões, relações e hierarquias. Seu objetivo principal era conectar ideias através da lógica (EVES, 2004).

Uma das ferramentas mais poderosas que os gregos desenvolveram e exploraram foi a Geometria. Eles definiram dois tipos de Geometria, uma baseada em objetos do mundo real, a outra, em ideias do mundo abstrato. Eles aprenderam a distinguir uma pedra quadrada de outra circular, cujas formas podem ser conferidas por medições, de um quadrado ou um círculo, cujas dimensões e diversas propriedades geométricas podem ser conhecidas sem que seja necessário o uso de verificações físicas (EVES, 2004).

Grandes nomes surgiram e dentre os principais que usaram a Geometria como argumento principal de sua lógica e retórica estão nomes como Tales de Mileto (636 a.C - 546 a.C.), Pitágoras (582 a.C – 507 a.C.), Eudoxio (408 - 355 a.C.) e Euclides (323 a.C – 283 a.C). Platão (428 a.C. - 347 a.C) também se interessou muito pela Geometria e ao longo do seu ensino evidenciou a necessidade de demonstrações rigorosas, o que facilitou o trabalho de Euclides (EVES, 2004).

Eles usaram a geometria como “ponte” para as mais nobres das artes gregas: a lógica e a retórica. Usando seu poder dedutivo e filosófico conseguiam argumentar com certeza absoluta que, por exemplo, certa linha tinha o dobro do comprimento de outra. Para aqueles que não conseguiam acompanhar com clareza a genialidade de suas deduções, os mestres ilustravam no papel o teor de seus argumentos (EVES, 2004).

Por outro lado, e não menos importante, a capacidade de provar algo sem deixar dúvidas, ainda mais naqueles tempos imprevisíveis, oferecia aos filósofos uma chave para desvendar os mistérios do universo. Para eles, a Geometria era uma manifestação das regras pelas quais o mundo fora construído. Esta era a base implícita da grandiosa obra de Pitágoras e seus seguidores, que se esforçaram para explicar o mundo em termos de geometria e de proporções simples. Seu grande modelo era a música e o estudo das propriedades físicas do som musical, a harmônica. Os vários intervalos musicais consonantes – a oitava, a quinta, a quarta e assim por diante – correspondiam a subdivisões simples (2:1, 3:2, 4:3) do comprimento de uma corda vibratória. De forma similar, o universo era concebido como uma série de esferas concêntricas (perfeitas) cujos raios tinham relações simples correspondentes aos intervalos musicais (EVES, 2004).

Na verdade, o estudo da harmônica serviu aos gregos quase tanto como o estudo da física e da química moderna hoje nos auxiliam a explicar por que o universo é da forma que ele é. A importância da harmônica como chave para compreensão do mundo pode ser apreciada por sua sobrevivência como uma das principais disciplinas lecionadas nos centros de ensino até o século XVII. Johannes Kepler, Galileu, René Descartes e até mesmo Isaac Newton transitavam com facilidade e lógica da matemática para a astronomia, harmônica, estática e ótica em seus estudos dos movimentos planetários (EVES, 2004).

Os filósofos, matemáticos e físicos gregos desenvolveram a ciência da mecânica e para isso usaram a mesma lógica desenvolvida no estudo da geometria. Através dessa lógica conseguiram explicar e comprovar a ideia dos benefícios mecânicos que estavam por trás de recursos-chave que permitiram ao homem multiplicar o poder limitado de sua força: a alavanca, a cunha, o parafuso e a polia (BISSI, 2016).

Esta abordagem sobre a explicação do mundo físico foi registrada por escrito pela primeira vez por volta do ano 400 a.C. por Arquitas (428 a.C - 347 a.C.) de Tarentum (Tarento, uma pequena cidade no sul da Itália), o qual é às vezes chamado de o “pai da mecânica matemática”. Arquitas viera da escola pitagórica de física e matemática, e seus livros “Tubos” e “Mecânica” são as mais antigas obras sobre o assunto que se tem conhecimento (EVES, 2004).

Sua obra sobre mecânica estabeleceu as bases que foram seguidas e desenvolvidas por praticamente todos os demais escritores sobre matemática e física durante o período clássico, até Antêmio (474 d.C – 534 d.C, arquiteto da Basílica de Santa Sofia, em Constantinopla) e Eutócio (480 d.C – 540 d.C, responsável por interpretar uma das obras de Arquimedes, a “Esfera e o Círculo”), no século VI d.C. Entre as muitas outras obras de Arquitas sobre matemática está “Harmônica”, que descrevia a ciência baseada em teoria musical e geometria e que lhe foi importante para explicar como o mundo funcionava como a mecânica (EVES, 2004).

2.2.1) AS SUBDIVISÕES DA GEOMETRIA

É importante compreender que os elementos primitivos (ponto, reta, plano e espaço) são a base da geometria (SILVA). Assim, todos conseguem ter, de forma intuitiva, a noção básica do que é cada um desses elementos e a posição relativa entre eles.

O significado de Geometria, segundo o Dicionário Aurélio (GEOMETRIA, 2020), é: “ramo (área) da matemática que estuda o espaço e as figuras nele presentes; e sua classificação gramatical é definida como substantivo simples, palavra do gênero feminino, no plural geometrias”. A geometria é de fundamental importância e significado para as atividades cotidianas. Pode não parecer, mas tudo tem um pouco de geometria.

De uma forma geral no que diz respeito à sua importância e utilidade, a geometria tem diversos outros significados e subdivisões. Ela está subdividida em: “Geometria Espacial”, “Geometria Analítica”, “Geometria Euclidiana (Plana)”, “Geometria Descritiva”, “Geometria Hiperbólica” e “Geometria Elíptica”.

Este trabalho abordará especificamente a “Geometria Espacial”, porém, a título de conhecimento, seguem os conceitos das subdivisões da Geometria:

Geometria Espacial: A geometria espacial é a área que estuda os sólidos geométricos, ou seja, os objetos ou figuras que possuem mais de dois lados ou dimensões, os chamados tridimensionais. Por exemplos o cubo (dado), o tetraedro (pirâmides), prisma (caixinha de fósforo), dodecaedro, cilindro (canudo). (Fonte: Wikipedia)

Geometria Analítica: Essa área lida diretamente com as coordenadas geométricas, e utiliza a álgebra como base. A geometria analítica busca representar as figuras geométricas através de equações matemáticas. Dentre essas figuras estão o ponto, a reta, a circunferência e as cônicas. René Descartes (1596 – 1650) foi um dos primeiros matemáticos a utilizar a geometria analítica. (Fonte: Wikipedia)

Geometria Euclidiana ou Plana: Também conhecida como geometria plana teve como grande mentor, Euclides de Alexandria, um exímio professor de matemática. Como o próprio nome evidencia, na geometria das figuras planas os objetos de estudo são o triângulo, o quadrado, o trapézio, o retângulo e todas as outras formas geométricas planas. A geometria euclidiana tem como princípio, a ideia de que o ponto é a base da reta e do plano. Esses dois, a reta e o plano são apenas um conjunto infinito de pontos. (Fonte: Wikipedia)

Geometria Descritiva: É também chamada de “Geometria Mongeana” ou “método de Monge”, assim batizada graças ao seu descobridor, o matemático francês Gaspard Monge (1746 – 1818). Consiste em representar objetos tridimensionais em um plano de duas dimensões. De modo geral, é bastante utilizada no ensino das artes, e essencial para a engenharia e arquitetura. O programa CAD – Desenho Assistido por Computador - é um dos que mais utiliza este segmento da geometria, sendo de grande utilidade, pois ele é capaz de fornecer com precisão as medidas, curvaturas e ângulos de um determinado projeto. (Fonte Wikipedia).

Geometria Elíptica: A teoria mais polêmica de Euclides, foi a de que quando existe um ponto exterior a uma reta, só poderia passar uma outra reta paralela a esta. Esta teoria é chamada de “Quinto Postulado” e se refere ao axioma das paralelas. Bernhard Riemann (1826 – 1866), professor de matemática alemão, contrariou esta teoria. Segundo ele, a reta não é infinita e diz que quaisquer duas retas em um plano têm um ponto de encontro. Ele provou, usando um modelo esférico, que retas paralelas tendem a se cruzar em algum momento.

A geometria elíptica utiliza o modelo da esfera, pensando assim na superfície esférica, onde “retas” seriam os círculos máximos dessa superfície. A Terra possui o formato aproximado de uma esfera, sendo então a geometria elíptica de grande utilidade quando pensamos na superfície terrestre, por exemplo, na navegação marítima. (Fonte: Wikipedia)

2.2.2) FIGURAS DA GEOMETRIA ESPACIAL

A Geometria Espacial corresponde a área da matemática que se encarrega de estudar as figuras no espaço, ou seja, aquelas que possuem mais de duas dimensões. De modo geral, a Geometria Espacial pode ser definida como o estudo da geometria no espaço. (TODA MATÉRIA, 2020)

Dentre as figuras que possuem mais de uma dimensão e ocupam lugar no espaço existe uma gama variada de objetos. Por sua vez, esses objetos são conhecidos como "sólidos geométricos" ou "figuras geométricas espaciais". Alguns exemplos de figuras geométricas são: o Cubo, o Paralelepípedo, o Cilindro, o Cone, a Esfera, a Pirâmide e o Prisma. Utilizando-se dos estudos da geometria espacial é possível determinar, por meio de cálculos matemáticos, o volume destes mesmos objetos, ou seja, o espaço ocupado por eles. A seguir serão demonstradas essas figuras geométricas espaciais. Será feita a ilustração da figura, o cálculo de sua área e volume. (TODA MATÉRIA, 2020)

O CUBO

Um cubo ou hexaedro regular é um poliedro com 6 faces congruentes. Além disso, é um dos cinco sólidos platônicos, pois:

- cada face tem 4 arestas;
- de cada vértice partem 3 arestas;
- vale a relação de Euler: $V - A + F = 2$, onde V representa o número de vértices, A o número de arestas e F o número de faces.

O cubo é também um poliedro regular, pois além das características de sólido platônico, possui faces poligonais regulares e congruentes; ângulos poliédricos congruentes. Também é um prisma quadrangular regular. No cubo, todos os diedros possuem ângulo reto.

O cubo é também um sólido sociável, já que ele pode ser aglomerado perfeitamente, o que significa que é possível juntar vários cubos sem que sobrem espaços vazios. (Wikipédia).

Figura 1 - O Cubo

Fonte: Educa mais Brasil

Ele possui: 6 Faces, 8 Vértices e 12 Arestas.

Para o cálculo da área soma-se 6 vezes a área de cada face. Chamando Face = f e Aresta = a , então:

- Área de Face é dado por: $F = a^2$
- Área do Cubo é dado por: $6 * F$, ou $6 * a^2$
- Volume do Cubo: $a * a * a$, ou $V = a^3$

O PARALELEPÍPEDO RETANGULAR

Paralelepípedos são prismas cuja particularidade é que “qualquer de suas faces podem ser tomadas como bases”, pois duas faces opostas quaisquer estão situadas em planos paralelos e são ligadas por arestas paralelas entre si. (DANTE, L. R. p.191).

Figura 2 - O Paralelepípedo

Fonte: Brasil Escola

Vê-se que a face inferior é igual a face superior e as faces laterais também são iguais. Portanto, para calcular a área de cada face podem-se multiplicar os seus lados, como segue:

- Face inferior = face superior
- Para a face inferior e superior, $A = a * b$
- Para as faces laterais, $A = b * c$
- O Volume seria então a área da base vezes a altura, a saber: $V = a * b * c$

O CILINDRO RETO

É um corpo redondo formado por duas bases circulares, altura e geratriz. De maneira mais prática, o cilindro é um corpo alongado e de aspecto redondo, com o mesmo diâmetro ao longo de todo o comprimento. Isso significa que existe a possibilidade desse objeto rolar, se for colocado sobre uma superfície plana levemente inclinada. Sua altura é perpendicular a base (Wikipedia).

Figura 3 - O Cilindro Reto

Fonte: Só Matemática

A área total do cilindro é a lateral somada com as duas bases.

- Área lateral = $(2\pi r) * h$
- Área das bases = $2\pi r^2$
- Área total = $2\pi r h + 2\pi r^2 = 2\pi r(h + r)$
- Volume = área da base x altura = $\pi r^2 * h$

O CONE

Figura 4 - O Cone

Fonte: Só Matemática

Para Dante L. R. a Área da superfície de um cone reto é a área da base circular mais a área lateral (um setor circular). Na figura 4 r é o raio, h a altura e g a geratriz do cone.

$$\frac{A \text{ do setor}}{\pi \cdot r^2} = \frac{\text{Apha graus}}{360^\circ} = \frac{\text{Aloha Radiano}}{2\pi} = \frac{L}{2\pi \cdot r}$$

Logo a Área do setor é:

$$Al = \frac{L}{2\pi \cdot r} \cdot \pi \cdot r^2$$

Neste caso do cone temos $L = 2\pi \cdot r$ e $R = g$, logo

$$Al = \frac{2\pi \cdot r}{2\pi \cdot g} \cdot \pi g^2 = \pi r g$$

Área da base é calculada em função do círculo, ou seja,

$$Ab = \pi \cdot r^2$$

Dessa forma a Área do cone reto é área do setor mais a área da base (DANTE, L. R. p.224).

$$Ab = \pi r g + \pi \cdot r^2 = \pi r(g+r)$$

A ESFERA

É uma figura formada por uma superfície de curva contínua, centro, raio e diâmetro. A figura geradora da esfera é o semicírculo, que através do processo de rotação gira em torno de seu eixo e forma uma superfície esférica (Wikipedia).

Figura 5 - A Esfera

Fonte: Educa Mais Brasil

No cálculo do volume da esfera se utiliza a seguinte fórmula:

$$V_E = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$$

Onde:

- V_E : é o volume da esfera;
- π : é o número pi (3,14);
- r : é a medida do raio da esfera.

Para calcular a área da esfera se utiliza a seguinte fórmula:

$$A_e = 4 * \pi * r^2$$

Onde:

- A_e : área da superfície da esfera;
- π : é o número pi (3,14);
- r : é a medida do raio da esfera.

A PIRÂMIDE

É um sólido formado por uma base poligonal e um vértice que une todas as faces laterais triangulares (Wikipedia). De acordo com sua inclinação, elas podem ser classificadas em retas (ângulo de 90°) ou oblíquas (ângulos diferentes de 90°).

Figura 6 - A Pirâmide

Fonte: Educa Mais Brasil

Para calcular a área da pirâmide se utiliza a seguinte fórmula:

$$\text{Área total: } A_l + A_b,$$

Onde

- A_l = área das laterais
- A_b = área da base

O volume de uma pirâmide é dado em função da área de sua base e da altura h , de acordo com a fórmula abaixo:

$$V = \frac{A_b * h}{3}$$

Onde

- $V \rightarrow$ é o volume
- $A_b \rightarrow$ é a área da base da pirâmide
- $h \rightarrow$ é a altura da pirâmide

O PRISMA

São sólidos geométricos formados por duas faces planas e congruentes e laterais compostas de paralelogramos ou quadriláteros (Wikipedia). De acordo com sua inclinação, o prisma pode ser reto (a aresta e a base fazem um ângulo de 90°) ou oblíquo (ângulos

diferentes de 90°). Além das faces o prisma é composto de altura, lados, vértices e arestas unidos por paralelogramos.

Figura 7 - O Prisma

Fonte: Educa Mais Brasil

A área total (AT) de um prisma é dada pela soma das áreas laterais (AL) com as áreas das bases (AB), lembrando que as áreas das bases variam de acordo com a figura geométrica (triângulos, hexágonos, pentágonos, etc).

$$AT = AL + AB$$

O volume do prisma é calculado utilizando a seguinte fórmula:

$$V = Ab * h$$

Onde:

- V: é o volume;
- Ab: é a medida da área de uma de suas bases;
- h: é a altura do prisma

2.3) ENSINO A DISTÂNCIA (EAD)

A educação apresenta um trajeto longo e profundo nas raízes da humanidade. Surgiu há séculos com a intenção de tornar a sociedade melhor e trazer para a população um maior conhecimento e intelectualidade. Em toda sua história, a educação evoluiu, passou por altos e baixos, mas continua com o propósito de tornar a sociedade cada vez melhor e não poderia ser diferente com a Educação a Distância – EAD (TERUYA, 2017).

A educação a distância revolucionou os métodos educacionais e procurou cada vez mais trazer conhecimento aos mais variados perfis, seja para aqueles que optam estudar a distância por comodidade ou preferência, seja por aquelas que são impossibilitadas de estudar presencialmente e enxergam nos estudos a distância uma maneira de alcançar seus sonhos e objetivos.

Porém, a educação a distância não surgiu apenas na era digital. A história da EAD é mais antiga que isso. Ela começou em Boston, nos Estados Unidos, no ano de 1728, com um curso de taquigrafia (escrita rápida com as mãos) e contava com o ensino por meio de correspondências semanais. Inicialmente ofertava apenas cursos simples, como esse de escrita, mas foi evoluindo (TERUYA, 2017).

Mais de cem anos depois, em 1833, na Suécia, a universidade da cidade de Lund oferecia um curso de composição por correspondência. Em 1840, na Inglaterra, começava um curso também de Taquigrafia de passagens bíblicas, em que o professor Isaac Pitman incentivava os alunos a escreverem postais com textos abreviados, como ensinados no curso (TERUYA, 2017).

Hoje é possível aprender uma nova língua conversando com professores pela internet, mas é interessante saber que as experiências pioneiras neste campo surgiram em 1856, na Alemanha (TERUYA, 2017). Já era possível aprender outro idioma usando a metodologia do EAD há mais de 160 anos, o que comprova a eficácia e a antiguidade do método.

A partir do século XIX, o EAD começou a ser utilizado em vários outros países como solução para que pessoas que viviam distantes de instituições de ensino pudessem

aprender. Além de novos cursos nos Estados Unidos, Suécia e Alemanha, surgiram também iniciativas na França, na antiga União Soviética, Japão, Austrália, Noruega, África do Sul, Argentina, Espanha e muitos outros países (TERUYA, 2017).

Na década de 1920, o Brasil já contava com os primeiros cursos transmitidos pelas ondas do rádio, a novidade tecnológica da época. Os estudantes utilizavam material impresso para aprender Português, Francês e temas relacionados à radiodifusão. Nas décadas de 1940 e 1950 começaram os cursos mais formais, sobre temas profissionalizantes, liderados pelo Instituto Monitor, depois pelo Instituto Universal Brasileiro e pela Universidade do Ar, patrocinada pelo SENAC e pelo SESC. Até hoje algumas dessas instituições permanecem ligadas à formação profissional através de cursos à distância (TERUYA, 2017)

Nas décadas de 1960 e 1970 surgem várias iniciativas de EAD em projetos para ampliar o acesso à educação, promover o letramento e a inclusão social de adultos. Com o passar do tempo, os cursos agregaram outros níveis de ensino, como o fundamental completo. E no final da década de 1970 começou em Brasília a primeira experiência de EAD nos cursos superiores. Nesse período, muitos brasileiros já acompanhavam os telecursos, transmitidos pela TV. Esse modelo de EAD convivia com os formatos antigos, como o material impresso e o rádio, uma característica que se mantém até a década de 1990. Em meados da década, as instituições passam a utilizar a internet para publicar conteúdos e promover interações (TERUYA, 2017).

Atualmente o EAD é uma modalidade consolidada no Brasil. São mais de 1.800 cursos, desde o ensino fundamental até a pós-graduação, que atendem quase 4 milhões de pessoas. A tendência é que a experiência de aprendizagem seja cada vez mais híbrida. Ou seja, uma pessoa pode fazer um curso presencial e ter uma carga horária de atividades a distância. Um estudante EAD pode passar por uma experiência tão rica de contato com seus professores e colegas que acaba prevalecendo a sensação de presença e proximidade no processo de ensino e aprendizagem.

Especificamente neste trabalho, a EAD será aproveitada pelos diversos agentes educacionais, sejam eles professores, alunos ou os humildes propositores deste Projeto Integrador, alunos da UNIVESP, a instituição virtual que possibilita aos estudantes essa experiência com EAD. Aos alunos e professores, alvos deste trabalho, o ensino a distância é ferramenta poderosa para a absorção do conteúdo e multiplicação do conhecimento. Tanto

aluno como professor podem se valer da flexibilidade de horários e da disponibilidade de conteúdo, no momento que for mais conveniente.

Evidentemente, o sistema educacional carece de disciplina em diversos níveis e o aspecto cronológico/temporal se faz presente, com as atividades principais acontecendo em horário de aula. Porém, a educação a distância oferece a oportunidade de se revisar conteúdos ou até mesmo de vê-los pela primeira vez, caso o aluno não tenha acompanhado no momento inicial. É exatamente essa a intenção da ferramenta! Oferecer oportunidade para que o conhecimento se torne desejável e prazeroso, em qualquer momento, em qualquer local que permita acessá-lo.

Essa busca pelo conhecimento se acentua com a real possibilidade da recuperação do tempo perdido, com essa experiência oferecida pelo EAD. A utilização do EAD para apresentar a “Geometria Espacial”, associada à utilização de exemplos práticos, oferece ao professor a centelha necessária para reacender o fogo outrora enfraquecido e aquecer as relações aluno-professor.

2.4) A IMPORTÂNCIA DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Como a palavra “sequência” significa “ação de seguir”, podemos dizer que sequências didáticas são “etapas” ou “conjuntos de atividades”, de um determinado tema, que tem por objetivo ensinar um conteúdo, etapa por etapa. Sequência didática é um termo usado na Educação para definir um conjunto de atividades encadeado de passos e etapas ligadas entre si para tornar mais eficiente o processo de aprendizado.

Toda e qualquer sequência didática planejada deve ser desenvolvida para atingir um objetivo, mas não é qualquer objetivo. Esse objetivo deve atender as necessidades do aluno. Quando é preciso ensinar algo para o aluno é preciso criar uma estratégia passo a passo para que ele seja capaz de entender o conteúdo que o professor oferece. Por isso é bastante importante selecionar e criar as sequências e ter uma didática adequada para usar em sala.

Quando da preparação da sequência didática também é necessário considerar que habilidades devem ser atingidas e/ou despertadas de acordo com o determinado pelos Parâmetros Curriculares da Matemática para o Ensino Médio (2006). Neste Projeto Integrador o tema desenvolvido é a “Geometria Espacial no Ensino Médio” e quanto a isso se tem:

“O estudo da Geometria deve possibilitar aos alunos o desenvolvimento da capacidade de resolver problemas práticos do cotidiano, como, por exemplo, orientar-se no espaço, ler mapas, estimar e comparar distâncias percorridas, reconhecer propriedades de formas geométricas básicas, saber usar diferentes unidades de medida. Também é um estudo em que os alunos podem ter uma oportunidade especial, com certeza não a única, de apreciar a faceta da Matemática que trata de teoremas e argumentações dedutivas. Esse estudo apresenta dois aspectos – a Geometria que leva à trigonometria e a Geometria para o cálculo de comprimentos, áreas e volumes (BRASIL, 2006, p. 75).”

A organização do trabalho pedagógico por meio da sequência didática constitui um diferencial pedagógico e colabora na conquista dos objetivos expressos no tocante aos graus de aprendizagem estipulados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais.

Quando organizar uma sequência didática, o professor deve planejar etapas do trabalho de acordo com seus alunos. Todo o objetivo da sequência é fornecer aos alunos condições para que recebam o conteúdo adequado e tenham suas necessidades educacionais

atendidas. Do contrário, a sequência será mais um retrabalho entre tantos outros que os docentes executam, sobrecarregados por diversos motivos.

Por isso as atividades de “sondagem” dos alunos são extremamente importantes. Conhecê-los melhor e ter ciência de suas dificuldades e limitações é fundamental para a elaboração de uma sequência didática que seja realmente útil. Quando se prepara uma sequência didática, seja para alfabetização, para a educação infantil, para o ensino fundamental (I ou II) ou ainda para o ensino médio ou o ensino superior, é preciso ter bem claro o objetivo e os conteúdos que serão aprendidos.

De posse desse conhecimento, a partir daí acontecerá a organização das atividades. Obviamente, tudo isso dentro de um tempo determinado. E é o professor quem vai determinar este tempo. Enfim, quantas aulas ele precisará para realizar todas as atividades propostas de maneira que o objetivo educacional seja atendido.

3) MATERIAL E MÉTODOS EMPREGADOS

Foram adotados e utilizados materiais bibliográficos como fonte principal, utilizaram-se também artigos e notas da internet conforme serão citados em referências. O grupo, em comum acordo, adotou tais pesquisas por terem maior amplitude do assunto e serem mais confiáveis essas fontes empregadas neste Projeto Integrador.

Diante da epidemia de Covid-19 o grupo optou por “lives” quinzenais para interação, distribuição de tarefas e análise dos dados. Na “live” inicial o grupo decidiu sobre o local para realização do Projeto Integrador. Foi escolhida a Escola Estadual Arthur Chagas Jr.

No segundo encontro o grupo idealizou uma entrevista com professor, com base em dois membros do grupo que tem experiência com Ensino Médio, efetuando algumas perguntas sobre as facilidades/dificuldades que os alunos têm sobre o assunto (Anexo I). Da mesma forma, foi idealizada uma entrevista para os alunos (Anexo II). Todas as “lives” do grupo foram registradas fotograficamente (Anexo III), o mesmo acontecendo com o local escolhido (Anexo IV).

Ao questionar os professores do grupo todos foram unânimes em afirmar que os alunos têm dificuldades de, não só compreender como também, realizar os cálculos no que se refere a esse tema. Quando mencionado o assunto “Geometria Espacial”, a principal dificuldade seria em visualizar o conceito e suas regras, além de questionarem sua aplicação. Também, quando solicitada à resolução de alguns problemas sobre esse tema, os alunos se sentem inseguros nas suas afirmações. Conversando com os professores do grupo, todos são a favor da utilização de um método diferente do tradicional, ou seja, apresentar a teoria usando a resolução de exercícios práticos do dia a dia. Certamente facilitaria muito o aprendizado.

É sabido que a matemática, especificamente a Geometria, fica desmotivante quando tratada somente através de fórmulas para decorar. Obstáculo ainda maior quando se trata de “Geometria Espacial”. Foi então que surgiu a opção pela atividade prática, proposição do Projeto Integrador, de maneira que todos os alunos do Ensino Médio pudessem interagir no processo de construção da problemática. Busca-se então, teorizar o tema escolhido para, em seguida, introduzir toda a logística atribuída à parte prática.

4) ANÁLISES E DISCUSSÕES DE RESULTADOS

Para análise da devolutiva das entrevistas que seriam feitas com alunos e professores, continuou-se com as reuniões (“lives”) para o desenvolvimento do Projeto Integrador.

Reforçando o que já foi citado anteriormente, os professores disseram que o assunto não é tão complexo, apenas impactante na apresentação. Entretanto, com o auxílio da metodologia prática, independente do uso de tecnologias de informação, as aulas podem se tornar mais atraentes e proporcionar maior facilidade na mediação do aprendizado.

Os alunos do Ensino Médio possuem um aspecto acadêmico diferenciado em muitos aspectos. São muitas histórias de superação, interação, criatividade e o desejo de aprender em busca de um futuro melhor, ciente de que a fase adulta já se aproxima. Caso o professor não torne a aula atraente e empática para todos, a possibilidade de evasão é real. A metodologia prática voltada para o ensino da “Geometria Espacial” pode contribuir para essa empatia e interesse do aluno, além de auxiliar o professor a se reinventar diante de um conteúdo estigmatizado e aparentemente cansativo.

Espera-se que o trabalho desenvolvido com essa metodologia se mostre eficaz, permitindo que muitos alunos realizem operações matemáticas, outrora consideradas complexas, com mais habilidade e segurança. Partindo dessa premissa, consideramos a proposta satisfatória no sentido de colaborar com a melhoria na qualidade do ensino e na evolução da aprendizagem dos educandos em dificuldade de compreensão da disciplina.

Acredita-se, ainda, que o comportamento do educando pode ser melhorado com essa experiência trazendo motivação para estudar e compreender a matéria. Também se espera que ocorra um desejável nível de interação, pois os alunos tendem a compartilhar suas experiências com a nova maneira de aprender e estudar, seja por contato direto ou também através de interações digitais, servindo como um agente multiplicador da matéria.

Os resultados obtidos foram medidos e considerados satisfatórios, mesmo diante desse cenário de pandemia. Aos professores é necessário fazer-se justiça. Aceitaram a proposta, ainda que diante da incerteza do momento, pois reconheceram a oportunidade de trazer os alunos para o convívio participativo da sala de aula, ainda que virtual. Esse convívio

sadio afastou qualquer sentimento de desalento ou desinteresse, pois, os alunos perceberam a Matemática, em especial a “Geometria Espacial”, como realidade tangível em seu dia a dia. Já não se trata da matéria que assusta e desmotiva, não obstante, a percebem mais próxima do que nunca.

A sensação de bem estar e segurança em poder ajudar através do conhecimento é força motriz para busca de novos saberes. Quando o aluno é colocado em situações que necessitam de suas habilidades matemáticas já não é condicionado a fugir e/ou se esconder. Pelo contrário, o desejo de buscar soluções para os problemas se faz presente, o espírito combativo se eleva e a alma se torna perene, afinal confiança e autoestima são necessários em todas as fases da vida, que dirá na época doce da juventude escolar.

4.1) METODOLOGIA (PROTÓTIPO)

A importância da didática faz-se presente mais do que nunca. A proposta deste trabalho é tratar do ensino da “Geometria Espacial no Ensino Médio”, mas focando em um assunto específico, o “Estudo das Figuras Geométricas Através de Exemplos Práticos”. É a sequência didática que possibilitará aos agentes do processo educativo, alunos e professor, uma contribuição relevante na assimilação do tema.

Mas do que se trata a “Sequência didática”? Segundo o Wikipédia é “um termo em educação para definir um procedimento encadeado de passos, ou etapas ligadas entre si para tornar mais eficiente o processo de aprendizado”. As sequências didáticas são planejadas e desenvolvidas para a realização de determinados objetivos educacionais, com início e fim conhecidos tanto pelos professores, quanto pelos alunos. Para compreender o valor pedagógico e as razões que justificam uma sequência didática é fundamental identificar suas fases, as atividades que a constituem e as relações que ela estabelece com o objeto de conhecimento, visando atender as verdadeiras necessidades dos alunos.

No caso deste Projeto Integrador existem alguns passos a seguir. Para que a sequência didática proposta por este trabalho obtenha sucesso será necessário seguir esses passos que, obrigatoriamente, devem ser respeitados:

1º passo - Apresentação do projeto: Momento em que o professor apresenta aos alunos a tarefa e os estudos que irão realizar. É aqui que o assunto deve ser tratado com clareza e objetividade. Ao professor cabe a explicação sobre o tema tratado e, também, quais serão os objetivos a serem atingidos. Os alunos devem ter conhecimento da proposta e nessa fase inicial é importante que ela seja compreendida por todos.

2º passo - Produção inicial: Os alunos, já informados sobre o projeto, irão expor o que sabem e pensam sobre o assunto, por meio de produção de conteúdo, conversas, etc. A produção inicial trata-se de uma avaliação prévia e é através dela que o professor conhece as dificuldades dos alunos e obtém meios de estabelecer quais atividades deverão ser empregadas na sequência didática.

3º passo – As Aulas: Atividades (exercícios e pesquisas) planejadas metodicamente, com a finalidade de desenvolver as capacidades do aluno. As aulas devem ser direcionadas às

dificuldades encontradas na produção inicial dos alunos e visando a superação dessas dificuldades. Serão propostas atividades diversificadas que envolvam exemplos práticos e adaptados às particularidades de cada turma. Aqui serão abordados os aspectos geométricos das figuras, bem como suas fórmulas respectivas, além de um reforço inicial sobre cálculos específicos. Será composto por 10 aulas com exposição de Figuras Geométricas em cada aula e a utilização de exemplos do cotidiano para cada uma delas. Para a primeira aula e/ou segunda aula é sugerida a revisão dos conceitos matemáticos importantes para abordagem geométrica (potenciação, raiz, regra de 3, etc.). Durante as aulas propõe-se a criação de atividades avaliativas, através do “Google Forms” ou outra plataforma que possibilite uma avaliação de cada aula, ou a cada duas aulas, ficando a critério do professor.

4º passo - Produção final: Avaliação Final do que conseguiram aprender no decorrer da sequência didática (comparação entre o conhecimento inicial e a produção final).

A “Metodologia Através de Exemplos Práticos” é uma maneira de se apresentar a matéria, mas estará fadada ao fracasso se não for amparada por uma sequência didática adequada. Ela é o alicerce para construção de toda a proposta e é essa sequência que constitui o “Protótipo”, haja vista, que não se trata da construção de tecnologia, aplicativos ou ferramenta física, especificamente falando. A “Sequência Didática” com as aulas baseadas em exemplos práticos é o “Protótipo” em si.

4.2) A SEQUÊNCIA DIDÁTICA PROPOSTA

Este trabalho tem como proposta principal a utilização de exemplos práticos para oferecer uma melhor condição de aprendizagem ao aluno. Não se pretende aqui um aprofundamento na matéria “Geometria Espacial” em si, embora tenha sido apresentada uma base teórica sobre a mesma. Pressupõe-se que o professor possua domínio sobre o conteúdo, porém busca ou necessita uma apresentação “heterodoxa” sobre o tema.

Também são apresentadas sugestões no campo tecnológico, entre os quais o uso de formulários eletrônicos como o “Google Forms” ou a utilização de plataformas de apoio como o “YouTube”, onde o professor pode oferecer exercícios complementares com gabaritos e apoio teórico. Tais soluções são opcionais ao professor, devendo o mesmo se aprimorar para o correto funcionamento de tais tecnologias. Novamente cabe a observação que a proposta deste Projeto não é oferecer especialização em tais quesitos, mas alertar o docente sobre a infinidade de recursos que podem apoiar a Metodologia.

Decerto não se pode ignorar as dificuldades regionais inerentes. Cada local tem sua realidade financeira, social e acadêmica de tal maneira que a intuição do professor é primordial para execução da proposta. Nem todo aluno possui recurso tecnológico adequado e a oportunidade de integração se faz presente, onde o professor pode e deve fortalecer os vínculos de companheirismo e solidariedade entre os alunos.

Tampouco se deve esquecer quais habilidades do aluno serão desenvolvidas durante as aulas. A cada aula, após cada novo saber o aluno reunirá condições de vivenciar a “Geometria Espacial” em seu dia a dia, no seu ambiente comunitário, no mundo real. Essa, sem sombra de dúvida, é a finalidade social da matemática: oferecer ao aluno condições de observar, pensar, analisar e melhorar o mundo ao seu redor.

Após estes esclarecimentos, chega-se ao cerne da proposta da “Sequência Didática”. Resumidamente: É composta de 10 aulas, com uma revisão nas aulas iniciais para que o professor verifique o grau de conhecimento da classe nas operações essenciais para compreensão da matéria. As demais aulas envolvem a apresentação dos conhecimentos específicos, dentre os quais cálculos envolvendo figuras como “Cubo”, “Pirâmide”, “Esfera”, etc. Na última aula ocorre a “Avaliação Final”.

As Figuras 7 e 8 demonstram a Sequência Didática sugerida, dividida em dois momentos, as aulas iniciais de revisão e a continuação, com as aulas específicas e avaliação final. A primeira parte, a “Revisão Inicial”, foi pensada para que o professor possa recordar e/ou recuperar ensinamentos básicos e operações importantes para que os alunos consigam desenvolver o raciocínio necessário para compreensão da matéria. A segunda parte, a “Continuação”, propõe que o professor aborde todo conteúdo específico, inclusive os exercícios práticos que julgar conveniente, além da avaliação final.

Figura 8 - Sequência Didática “Inicial” (3 aulas)

SEQUÊNCIA DIDÁTICA (Revisão Inicial) TOTAL – 3 aulas
Tema: Revisão básica para aprender Geometria Espacial no Ensino Médio
Tempo de duração: 03 aulas – 1ª a 3ª aula
Habilidades: Revisar problemas envolvendo as quatro operações básicas - operações de adição e subtração de frações com denominadores diferentes; multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, ângulo reto e o Teorema de Pitágoras.
Breve introdução: A presente sequência pretende revisar as operações básicas de matemática, fazendo com que o aluno não fique preocupado caso tenha esquecido estas operações, passando a se concentrar exclusivamente no tema geometria espacial. A partir da leitura e interpretação das informações, o aluno fará cálculos relativos a operações fundamentais com números inteiros, representação fracionária, radiciação e potenciação.
Aula 1 – Avaliação inicial (1 aula)
Aplicar aos alunos uma atividade diagnóstica para saber de onde partir e o que precisará revisar.
Aula 2 - Problemas baseado na resolução de exercícios (1 aula)
Será aplicado exercícios envolvendo as operações básicas aos quais serão fundamentais na ocasião dos estudos da geometria espacial. Neste caso, os exercícios serão resolvidos com a participação deles.
Aula 3 - Aplicação de exercícios (1 aula)
Formular 10 exercícios de fixação para avaliar o quanto se pode aproveitar desta revisão. Os alunos resolverão os exercícios sob o acompanhamento do professor. A resolução poderá ser feita em dupla para que a discussão ajude no aprendizado.

Figura 9 - Sequência Didática "Continuação" (7 aulas)

SEQUÊNCIA DIDÁTICA (Continuação) – 7 aulas
Tema: o Cubo, o Paralelepípedo, o Cilindro, o Cone, a Esfera e a Pirâmide.
Tempo de duração: 07 aulas
Habilidades: Aprender visualizar as figuras geométricas em 3 dimensões; Observar no meio em que vive (a casa, a escola, o bairro etc) a presença de construções e objetos em geral que representam o Cubo, o Paralelepípedo, o Cilindro, o Cone, a Esfera e a Pirâmide; Resolver problemas envolvendo comprimento, largura, altura, área e volume destas figuras.
Breve introdução: A presente sequência pretende introduzir os conceitos destas figuras geométricas e mostrar aos alunos que elas possuem 3 dimensões e estão presentes no meio em vivem. Aprenderão que o Cubo pode representar uma caixa d'água, o paralelepípedo uma viga etc, aos quais estão presentes em diversas situações, inseridas no seu meio cultural. Para a construção delas carecem primeiro compreender cada parte da figura (comprimento, largura, altura, face, aresta, vértice etc.); depois, aprender a calcular comprimento, largura, altura, área e volume. Demonstrar estes cálculos através da resolução de exercícios evidenciando a prática cotidiana.
Aula 4- O Cubo presente no cotidiano (1 aula)
Demonstrar o conceito, suas faces, arestas, vértices; figuras representativas de um cubo. Fórmulas para o cálculo de área e volume. Resolução de exercícios de casos reais como um reservatório de d'água. Cálculos de comprimento, largura, altura, área e volume.
Aula 5- O Paralelepípedo presente no cotidiano (1 aula).
Demonstrar o conceito, suas faces, arestas, vértices; figuras representativas de um Paralelepípedo. Fórmulas para o cálculo de área e volume. Resolução de exercícios de casos reais como uma laje retangular em que é preciso saber suas dimensões para fazer a concretagem, por exemplo. Cálculos de comprimento, largura, altura, área e volume.
Aula 6- O Cilindro presente no cotidiano (1 aula)
Demonstrar o conceito, suas bases e a geratriz; ilustrar figuras representativas; Resolução de exercícios de casos reais como um copo, uma lata e diversos produtos no formato cilíndrico, em que é preciso saber suas dimensões para saber, desde a quantidade de material na fabricação (cálculo da área), até a capacidade de cada um (o volume). Fórmulas para o cálculo de área e volume.
Aula 7 - O Cone presente no cotidiano (1 aula).
Definição, tipos, fórmulas para o cálculo de área e volume. Resolução de exercícios de casos reais como, uma casca de sorvete e diversos produtos no formato cônico, em que é preciso saber suas dimensões para saber calcular área e volume.
Aula 8 – A Esfera presente no cotidiano (1 aula).
Definição, fórmulas para o cálculo de área e volume. Resolução de exercícios de casos reais como, uma bola e diversos produtos no formato esférico, em que é preciso saber suas dimensões para saber calcula área e volume. Exemplo: como saber a quantidade de material para fabricar uma bola.
Aula 9- A Pirâmide presente no cotidiano (1 aula).
Definição, tipos, fórmulas para o cálculo de área e volume. Resolução de exercícios de casos reais como, Construções, brinquedos e diversos produtos no formato piramidal, em que é preciso saber suas dimensões para saber calcular área e volume.
Aula 10 – Avaliação do aprendizado (1 aula).
Aplicar aos alunos uma prova contendo 10 perguntas, envolvendo os conceitos e aplicações ensinados no decorrer da sequência didática empregada, para avaliar o quanto foi assimilado.

Para exemplificação, descreve-se um exemplo da abordagem feita pelo professor usando a Metodologia de Exemplos Práticos, relacionados ao dia a dia do aluno (Exercício 1). O professor não apresentará simplesmente exercícios só com a fórmula da área ou do volume, ele oferecerá uma utilização real para a Geometria Espacial.

Exercício 1: O Sr. Luiz é pai de Paulo, aluno do 2º ano do EM. Ele precisa comprar piso cerâmico para assentar na sala da casa dele. Sabe-se que: cada peça de piso mede 50 cm x 50 cm e cada lado da sala mede 4 m x 6 m. O Sr. Luiz pediu ajuda a Paulo, pois acha o cálculo complicado. Quantas peças de piso ele precisa comprar? Para o cálculo desprezar o rejunte.

- a) () a quantidade de peças, desprezando o rejunte é 80 peças de piso cerâmico;
- b) () a quantidade de peças, desprezando o rejunte é 96 peças de piso cerâmico.
- c) () a quantidade de peças, desprezando o rejunte é 216 peças de piso cerâmico.
- d) () a quantidade de peças, desprezando o rejunte é 50 peças de piso cerâmico.

É uma situação corriqueira em muitos lares. Existe uma reforma da casa, mas com uma situação financeira que não permite despesas extras por erro na compra de material. O que fazer?

Solução:

$$\text{Área da sala} \rightarrow A (\text{sala}) = \text{Lado} \times \text{Lado} = 4 \times 6 = 24 \text{ m}^2$$

$$\text{Área de cada peça. 50 cm (0,50 m)} \rightarrow A (\text{peça}) = \text{Lado} \times \text{Lado} = 0,50 \times 0,50 = 0,25 \text{ m}^2$$

Para saber a quantidade Q de peças é só dividir a área sala pela área de cada peça.

$$Q = \frac{\text{Área da sala}}{\text{Área Peça}} = \frac{24}{0,25} = 96$$

Logo a quantidade de peças, desprezando o rejunte, é 96 peças de piso cerâmico.

Um outro exemplo de cálculo (Exercício 2), seguindo a mesma metodologia. Dessa vez a figura abordada é o cilindro e o cálculo de volume se faz necessário.

Exercício 2: O Sr. Luiz se empolgou com as habilidades matemáticas de Paulo. Quer comprar uma caixa d'água redonda de 2m de diâmetro e 1m de altura, mas quer saber quantos litros caberão na caixa. Qual é a capacidade? (Considere $\pi = 3,14$ e $1\text{m}^3 = 1000\text{L}$)

Solução:

$$\text{Fórmula do Volume no Cilindro: } V = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

Diâmetro da Caixa = 2m, logo seu raio será a metade, ou seja, o raio será 1m

$$\text{Substituindo os dados na fórmula obtém-se: } V = 3,14 \times 1^2 \times 1 = 3,14 \text{ m}^3$$

Porém não se pode esquecer que a capacidade da caixa é medida em litros e a fórmula obteve o resultado em metros cúbicos. É necessário fazer a conversão. No enunciado existe a informação que $1m^3 = 1000L$

Logo, convertendo-se as unidades, obtém-se a seguinte solução:

$$3,14m^3 = 3,14 \times 1000 = 3140 L$$

(OBS.: O Pai de Paulo decidiu comprar uma caixa d'água menor que a caixa calculada para economizar na conta de água)

A infinidade de situações práticas que permitem exemplificação é um dos grandes argumentos para se sustentar a eficiência da “Metodologia Através de Exercícios Práticos”, inserida na Sequência Didática, no uso da “Geometria Espacial”. Não se trata de ignorar o conceito teórico, pelo contrário, a proposta é direcioná-lo para realidades ao alcance dos alunos visando facilitar sua compreensão, aceitação e observação da Matemática como parte do cotidiano

Não menos importante, apesar de implícito, é necessário lembrar que a eficiência da Sequência Didática parte do planejamento por parte do professor, de seu “*timing*” perante a classe apurando o melhor momento para avançar diante das distorções educacionais de cada aluno. Por isso a proposta de revisão nas aulas iniciais. Dentro desse cenário de planejamento e nivelamento da turma a certeza de sucesso da proposta é tamanha que não se especula outra hipótese além do “quando”, não existindo lugar para o “se”. Caberá ao docente perceber “quando” seguir adiante.

5) CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Projeto Integrador deste semestre direciona como públicos-alvo jovens do Ensino Médio. A escolha do local foi aleatória, sem nenhum critério de pesquisa específico, apenas baseado na experiência de componentes do grupo que já atuaram no local e o descreveram como um dos principais redutos de dificuldade de aprendizagem no geral. Por outro lado, também foi escolhido pela aceitação da Diretoria e do corpo docente que, mesmo a distância e com as dificuldades da pandemia e o distanciamento social, se mostraram solícitos em ajudar com o Projeto Integrador.

Como mencionado a restrição imposta pela pandemia fez com que o objetivo principal fosse subdividido em dois, levando a busca por Objetivos Gerais e Objetivos Específicos. Na apresentação inicial comentou-se sobre a existência de dois mundos educacionais: o utópico e o real. No mundo utópico todos os envolvidos executavam suas funções sem dificuldade. O professor transmitia na íntegra todo o conteúdo da matéria, mesmo se tratando de “Geometria Espacial”, o aluno conseguia absorver tudo sem maiores dificuldades e a escola, como entidade socioeducativa, oferecia todas as condições para que essa simbiose fosse atingida. Esse era o Objetivo Geral, onde a matéria deveria ser apresentada pelo professor e compreendida pelo aluno, seguindo em frente com os próximos assuntos. Como já foi citado, um cenário utópico.

Voltando ao mundo real, várias são as limitações e a realidade educacional mostra as desigualdades e problemas existentes em sala de aula. Os objetivos específicos focaram neste mundo real, com suas desigualdades e nuances educacionais nem sempre tão sutis. Entender o perfil dos alunos foi essencial para descobrir quais motivos causam as discrepâncias e desníveis dentro da sala de aula. Apropriar-se deste conhecimento foi necessário para encontrar maneiras de fornecer os estímulos de aprendizagem adequados. Perceber a necessidade do professor também foi premissa básica neste projeto. Sem compreender as dificuldades encontradas por ele, não seria possível contribuir propositivamente. Os objetivos específicos neste sentido foram, inexoravelmente, pensados pela visão do professor, por sua experiência em lidar com um tema que causa desconforto e até desânimo aos alunos.

A possibilidade de oferecer ao professor uma metodologia prática, corriqueira, baseada em experiências do dia a dia, foi bem recebida pelos dois lados. Tanto o professor se

sente confortável com a abordagem, como o aluno também tem a oportunidade de conhecer o tema com boa dose de leveza, melhorando sua receptividade. Deseja-se, com essa proposta, possibilitar aos alunos atingir um nível de autonomia intelectual que transforme a sua dificuldade com o conteúdo em inserção social, além de reduzir sua dificuldade e proporcionar estímulos para o seu desenvolvimento nesta disciplina.

Em observância a proposta, foram expostas algumas situações práticas que envolveram cálculos de situações comuns e corriqueiras. Desta forma, procurou-se demonstrar uma maneira em que eles aprendessem praticando, além de imaginarem diferentes situações ocorrentes no cotidiano. Evidentemente, alguns casos demandam menos ou mais tempo, mas o mais importante foi a compreensão e o desenvolvimento das habilidades relativas ao tema. Os alunos participaram e anotaram cada passo do trabalho, os cálculos envolvidos nas diferentes operações entre elas (área, volume, potenciação, etc.), o raciocínio necessário para se chegar à solução, além de desenvolverem a percepção e similaridade com situações semelhantes. Os professores, por sua vez, aprovaram e reconheceram as inúmeras possibilidades que existem diante da abordagem sugerida.

A atividade prática, com exemplos próximos a realidade do aluno, tornará o conhecimento mais acessível a todos, independente da faixa etária, sendo uma alternativa para metodologia pedagógica convencional, podendo inclusive transformar o aluno em um agente multiplicador, dado seu envolvimento, conhecimento e concordância com a matéria, além da possibilidade de divulgação e interação do conteúdo. Evidentemente é papel do professor direcionar as atividades e, também, disponibilizar o conteúdo para que os alunos comecem o processo de aprendizagem e interação.

Ressalta-se que essa metodologia não se apoia no aspecto “aprovação”, apesar de se tratar de um ciclo fundamental para o aluno que se prepara para ingressar no ensino superior. A proposta visa melhorar o rendimento e possibilitar a ele alcançar estágios novos de aprendizagem na matéria, além da já mencionada inclusão social. Não se trata de abandonar a busca pela aprovação tradicional, mas diante do quadro de dificuldade e desânimo, a possibilidade da melhora pode incendiar a pira do desejo pelo conhecimento.

Além do mais, a aceitação desse método por parte da escola é primordial. A interação entre os envolvidos na parte superior hierárquica da cadeia acadêmica é essencial

para que os objetivos sejam atingidos. Os esforços do docente resultarão em fracasso caso não conte com a compreensão e apoio por parte dos gestores locais. Essa amálgama precisa acontecer e a superação de eventuais discordâncias deve ocorrer. Somente assim é possível reduzir o déficit educacional dos jovens em período da vida tão alvissareiro.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

INFORSATO, E. C.; ROBSON, A. S. A preparação das aulas. In: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Prograd. Caderno de Formação: formação de professores didática geral. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011, p. 86-99, v. 9.

BRASIL, Ministério da Educação, BNCC, Base Nacional Comum Curricular, Brasília, 2018.

ÁLGEBRA E HISTÓRIA DA MATEMÁTICA: ANÁLISE DE UMA PROPOSTA DE ENSINO A PARTIR DA MATEMÁTICA DO ANTIGO EGITO, por Tiago Bissi, Disponível em https://educimat.ifes.edu.br/images/stories/Publicações/Dissertações/2016_Tiago_Bissi, acesso em 07/09/2020.

INTRODUÇÃO À HISTÓRIA DA MATEMÁTICA, por Howard Eves, Disponível em <https://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Introducao-a-Historia-Da-Matematica/31367641.html>, acesso em 07/09/2020.

PLIMPTON 322, Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Plimpton_322, acesso em 12/09/2020.

ELEANOR ROBSON, Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Eleanor_Robson, acesso em 12/09/2020.

SALVAN, A. F. M. “Avaliando as dificuldades da aprendizagem em matemática”. Monografia (Especialização em Educação Matemática) - UNESC. Criciúma. 2004. Disponível em: <http://www.bib.unesc.net/biblioteca/sumario/000025/000025BA.PRN.pdf>. Acesso em 12/09/2020.

AL-KHWARIZMI, Disponível em <https://icarabe.org/artigos/os-arabes-e-suas-contribuicoes-para-a-ciencia-e-medicina>, acesso em 12/09/2020.

ORIGEM DA GEOMETRIA, Disponível em <http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm98/icm41/origem-da-geometria.htm>, acesso em 12/09/2020.

A IMPORTÂNCIA DOS EGÍPCIOS PARA MATEMÁTICA, Disponível em <http://matematicaegipcia.blogspot.com/2011/02/importancia-dos-egipcios-para.html>, acesso em 12/09/2020.

A MAGIA DOS NÚMEROS, por Paul Karlson, disponível em <https://www.docsity.com/pt/a-magia-dos-numeros-paul-karlson-307-paginas/4764730/>, acesso em 12/09/2020.

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EaD): REFLEXÕES CRÍTICAS E PRÁTICAS, por Pereira, Maria de Fátima Rodrigues; Moraes, Raquel de Almeida; Teruya, Teresa Kazuko, Disponível em https://www.ead.unb.br/arquivos/livros/ead_reflexoes_critica_praticas.pdf, acesso em 07/10/2020.

GEOMETRIA, Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa, Disponível em <https://www.dicio.com.br/geometria/>, acesso em 01/11/2020

SILVA, Luiz Paulo Moreira. "Ponto, reta, plano e espaço"; Brasil Escola. Disponível em <https://brasilecola.uol.com.br/matematica/ponto-reta-plano-espaco.htm>, Acesso em 01/11/2020.

TODA MATÉRIA, "Geometria Espacial", Disponível em <https://www.todamateria.com.br/matematica/geometriaespacial/>, Acesso em 01/11/2020.

DANTE L. R – Matemática Ensino Médio, manual do Professor – Contexto e Aplicações, Volume 2. Editora Ática, Acesso em 01/11/2020

DEFINIÇÃO DE CILINDRO, Disponível em <https://pt.wikipedia.org/wiki/Cilindro>, Acesso em 01/11/2020.

GEOMETRIA ESPACIAL, Disponível em <https://www.somatematica.com.br/emedio/espacial/espacial16.php>, Acesso em 05/09/2020.

VOLUME CUBO E PARALELEPÍPEDO - GEOMETRIA ESPACIAL, Disponível em <https://brasilecola.uol.com.br/matematica/volume-paralelepipedo-cubo-cone.htm>, Acesso em 01/11/2020.

CUBO, Disponível em <https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/matematica/cubo>, Acesso em 01/11/2020.

ANEXOS

ANEXO I – ENTREVISTA PARA PROFESSOR

TÍTULO: Geometria Espacial

ESCOLA: Escola Estadual Professor Arthur Chagas Jr

NOME DO PROFESSOR (opcional): _____

DATA: ___ / ___ /2020

ENTREVISTA

1) O tema "Geometria Espacial" assusta os alunos?

() Sim () Não

2) Qual desses temas os alunos tem mais facilidades?

a) () Expressões Algébricas

b) () Geometria Espacial

c) () Grandezas direta e inversamente proporcionais

d) () Outros Qual? _____

3) Qual sua dificuldade em apresentar para os alunos o tema "Geometria Espacial"?

4) Você costuma passar muito tempo (muitas aulas) nesse tema "Geometria Espacial"?

5) O que facilitaria a condução (ensino) do tema "Geometria Espacial"? Alguma sugestão?

ANEXO II – ENTREVISTA PARA ALUNOS

TÍTULO: Geometria Espacial

ESCOLA: Escola Estadual Professor Arthur Chagas Jr

NOME DO ALUNO (opcional): _____

DATA: ___ / ___ /2020

ENTREVISTA

1) Você gosta de matemática?

() Sim () Não

2) Qual o tema que mais tem facilidades?

a) () Expressões Algébricas

b) () Geometria Espacial

c) () Grandezas direta e inversamente proporcionais

d) () Outros Qual? _____

3) Conhece o tema "Geometria Espacial"?

4) Sabe falar sobre esse assunto?

5) Já percebeu algum uso para "Geometria Espacial" no mundo real? Caso positivo, onde?

ANEXO III – REUNIÕES DO GRUPO

ANEXO IV – LOCAL ESCOLHIDO

